

DIÁLOGOS MULTICULTURAIS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA APLICAÇÃO DA TEORIA EM SALA DE AULA

MULTICULTURAL DIALOGUES: POSSIBILITIES AND CHALLENGES OF THE APPLICATION OF THEORY IN THE CLASSROOM

DIÁLOGOS MULTICULTURALES: POSIBILIDADES Y DESAFÍOS DE LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA EN EL AULA

Charmeni Vargas Valandro ¹
José Luis Abalos Júnior ²

Manuscrito submetido em: 08 de maio de 2024.

Aprovado em: 28 de fevereiro de 2025.

Publicado em: 26 de novembro de 2025.

Resumo

O multiculturalismo é uma teoria heterogênea que lida com diversidade cultural, diferenças, tolerância, respeito cultural e oportunidades igualitárias para todos. Este artigo é produto da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de licenciatura em Ciências Sociais e buscou entender o multiculturalismo não só como um campo teórico, mas como um percurso metodológico e didático possível para professores de diversas áreas. O Caderno de Situações Didáticas, ofertado na decorrência da segunda edição da capacitação Diálogos Multiculturais, promovida pelo Serviço Social do Comércio (SESC) em 2021, é o universo de análise deste artigo e se mostrou uma ferramenta interessante de percepção de como o multiculturalismo pode ser trabalhado em sala de aula. Essa pesquisa utilizou de estratégias metodológicas como a revisão teórica do tema e pesquisa documental. Nota-se que o multiculturalismo tem potencial enquanto prática curricular, mas que sua execução de forma íntegra exige uma série de modificações estruturais em vários setores da sociedade.

Palavras-chave: Multiculturalismo; Escola; Formação Docente.

Abstract

Multiculturalism is a heterogenous theory that deals with cultural diversity, differences, tolerance, cultural respect, and equal opportunities for all. This article is the result of research for a bachelor's degree thesis in Social Sciences and aimed to understand multiculturalism not only as a theoretical field but also as a possible methodological and didactic approach for teachers from various fields. The Didactic Situations Notebook, provided during the second edition of the Multicultural Dialogues training program promoted by the Serviço Social do Comércio (SESC) in 2021, serves as the focus of analysis in this article and proved to be an interesting tool for understanding how multiculturalism can be integrated into the classroom. This research employed methodological strategies such as a theoretical review of the topic and document analysis. It is evident that multiculturalism has potential as a curricular practice, but its full implementation requires a series of structural changes in various sectors of society.

¹ Especialista em Poéticas Visuais pela Universidade Feevale.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4728-9558> Contato: charmeni@gmail.com

² Doutor em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Pelotas. Professor na Universidade Federal de Rio Grande. Coordenador do Laboratório de Pesquisa e Ensino em Ciências Sociais.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2821-0969>. Contato: abalosjunior@gmail.com

Keywords: Multiculturalism; School; Teacher Training.

Resumen

El multiculturalismo es una teoría heterogénea que trata sobre la diversidad cultural, las diferencias, la tolerancia, el respeto cultural y la igualdad de oportunidades para todos. Este artículo es producto de una investigación para un trabajo de finalización de grado en Ciencias Sociales y buscó comprender la multiculturalidad no solo como un campo teórico, sino como un posible camino metodológico y didáctico para docentes de diferentes áreas. El Cuaderno de Situaciones Didácticas, ofrecido como resultado de la segunda edición de la capacitación Diálogos Multiculturais, promovida pelo Serviço Social do Comércio (SESC) en 2021, es el universo de análisis de este artículo y resultó ser una interesante herramienta para comprender cómo el multiculturalismo se puede trabajar en el aula. Esta investigación utilizó estrategias metodológicas como la revisión teórica del tema y la investigación documental. Se advierte que la multiculturalidad tiene potencial como práctica curricular, pero que su plena implementación requiere de una serie de cambios estructurales en diversos sectores de la sociedad.

Palavras Clave: Multiculturalismo; Escuela; Formación Docente.

Introdução

Com a popularização da internet, das redes sociais e do acesso à informação, há também a emergência de mudanças no papel da escola na sociedade, pois esta não pode mais ser considerada a principal detentora do conhecimento produzido. Estudantes, com suas diversidades de marcadores sociais da diferença (gênero, raça, classe, etc.), atrelados aos processos de exclusão e analfabetismo digital (Van Dijk, 2020), vêm tendo cada vez mais acesso a incontáveis materiais dos mais diversos assuntos³. Neste contexto, o papel da escola se concentra na formação de sujeitos capacitados para exercerem a cidadania de forma crítica, e não apenas na transposição de informações e conteúdos.

Acreditamos que uma das formas de almejar uma escola mais democrática, justa e igualitária é pelo viés do multiculturalismo, ou seja, no exercício de um olhar mais amplo e inclusivo às diferenças sociais, culturais e étnicas que possam existir numa sociedade, sem abdicar das características específicas de cada uma, valorizando por igual as diferentes culturas. Esse seria, conforme Gräff e Lopes (2020, p. 492), “O papel da escola em reduzir os estranhamentos entre as diferenças, a partir da desativação de uma carga negativa que marca alguns grupos identitários”.

³ Há um debate acalorado sobre o uso de plataforma de perguntas e respostas como o “Chat GPT” e o “Bard” que facilitam em muitos o acesso a informações e suas possibilidades de plágio.

Uma escola apta a preparar alunos para uma vida digna, em que todos possam ter reconhecimento e valorização como seres críticos e capazes, é uma força transformadora que pode auxiliar no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, democrática, amorosa e empática. Para Simões e Giumbelli (2010, p.190), “O fato da alteridade leva à consciência, quase sempre inquietante, de que nosso próprio modo de vida é um dentre outros”. Entendemos que ao trabalhar as relações étnico-raciais, os alunos têm a possibilidade de refletir sobre a configuração da sociedade em que vivem e as relações socioculturais, assim como aprimorar o processo de identificação individual - e este movimento pode auxiliar a uma atitude rebelde frente às opressões, quando identificadas.

O objetivo central deste artigo é refletir a possibilidade de trabalho destas questões em sala de aula, por intermédio de um instrumento metodológico oferecido na ocasião do curso *Diálogos Multiculturais*, promovido pelo Serviço Social do Comércio (SESC), em 2021, chamado *Caderno de Situações Didáticas*⁴. O acesso ao material se deu pelo contexto de trabalho da primeira autora deste texto, que atua como secretária escolar em uma unidade municipal da cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul.

É inquestionável a importância da educação, o papel transformador que a escola pode ter e a responsabilidade que é construir um modelo mais democrático e justo de sociedade, baseada em empatia, autonomia e cidadania. Desta forma, o problema de pesquisa deste artigo concentra-se em perceber se o tema Multiculturalismo, abordado nas atividades do Caderno de Situações Didáticas do SESC, é condizente com a teoria aqui exposta e se suas propostas são aplicáveis em sala de aula. Para isso, tomamos como objetivo analisar três atividades com vistas à reflexão oportunizada pela leitura dos autores selecionados. Como metodologia foram utilizadas revisão teórica e análise documental. Entendemos ser necessário o levantamento bibliográfico sobre multiculturalismo, pois, conforme Moreira (2004, p.23), essa revisão “Serve para posicionar o leitor do trabalho e o próprio pesquisador acerca dos avanços, retrocessos ou áreas envoltas em penumbra. Fornece informações para contextualizar a extensão e significância do problema que se maneja”. Neste caso, trazemos os autores Boaventura de Souza Santos e Lélia Gonzales, que abordam, respectivamente, o multiculturalismo emancipatório e o conceito de amefricanidade, pois tais autores foram, também, utilizados como base para a elaboração

⁴ Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/149Z6Yocy87l7RGoi8CDk3OkxrM8PkHCO/view?usp=sharing>

do *Caderno de Situações Didáticas*, que se apresenta aqui como objeto da análise documental. Faz-se pertinente também esta metodologia, porque, conforme explica Lima Júnior et al. (2021, p. 42): “... a pesquisa documental é aquela em que os dados logrados são absolutamente provenientes de documentos, com o propósito de obter informações neles contidos, a fim de compreender um fenômeno” objetivamos, assim, analisar e compreender o universo específico deste *Caderno*.

Multiculturalismo: uma revisão crítica

Segundo McCarthy (1993), o termo Multiculturalismo começou a ser difundido em outubro de 1971, após o primeiro-ministro canadense, Pierre Elliott Trudeau, apresentar para o país o plano governamental *Multiculturalismo em uma base bilíngue*, que visava reprimir os movimentos separatistas do país e alcançar uma conciliação política. O mesmo governante proferiu uma palestra, em 1982, intitulada *Multiculturalismo significa negócios*, que apontava a estratégia do governo em abrir o país para o capital internacional, ao mesmo tempo em que incentivava a tolerância aos estrangeiros. Concomitantemente, os Estados Unidos programavam a política multicultural por meio de ações afirmativas, almejando eliminar as barreiras raciais e minimizar as lutas internas por igualdade e justiça. Desta forma, a política multicultural foi vista como uma característica positiva das sociedades modernas.

No Brasil, em 1996, a Secretaria dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça promoveu um seminário internacional chamado *Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos Contemporâneos*, contando com a participação de personalidades brasileiras políticas, como o então presidente Fernando Henrique Cardoso e o vice-presidente Marcos Maciel, os cientistas Thomas Skidmore, Luís Roberto Cardoso de Oliveira e Roberto da Matta, bem como personalidades norte-americanas, como Michael Rosenfeld, Jonathan S. Leonard, George Reid Andrews, Anthony W. Marx e Ronald Walters, que buscavam adaptar as políticas do multiculturalismo norte-americano à realidade brasileira.

De uma forma geral, falar em multiculturalismo é nada mais que reconhecer e identificar as múltiplas culturas existentes no planeta ou em determinado país. Porém, o termo é considerado por muitos autores como ambíguo ou polissêmico, pois tanto pode servir para questionar as diferenças e as questões de poder, chamado de multiculturalismo

crítico ou emancipatório, quanto para legitimá-las, mantendo hegemonias, o multiculturalismo liberal. Desta forma, falar em multiculturalismo é falar em complexidade. A multiplicidade de sentidos que pode ser associada ao termo acaba por gerar polêmicas entre os teóricos dos mais diversos campos. Mas, nesta pesquisa, no entanto, limitaremos o escopo de seu sentido à sua aplicação no campo da educação.

Foi também durante as décadas de 1970 e 1980 que a educação multicultural ganhou ênfase, se consolidando em pesquisas acadêmicas e teorias desenvolvidas nas décadas seguintes. Partindo do pressuposto que, ao trabalhar princípios de igualdade e convencendo grupos discriminados de que, por meio do diálogo intercultural, da inclusão de parte das minorias e do reconhecimento de suas culturas, estaríamos resolvendo os problemas da atualidade, intelectuais e pensadores direcionaram seus estudos para a implementação do multiculturalismo na educação, na base da estrutura sistêmica. Todavia, Valente (1998, p.15) salienta que:

prenhes de boas intenções, todas as propostas nessa direção são também carregadas de ingenuidade militante e, na grande maioria dos casos, expostas à manipulação consequente daqueles que querem despolitizar a cultura e toda a vida social. Nesse sentido, tais propostas escorregam na lógica que paradoxalmente pretendem combater.

Pois abordar os conflitos sem que seja aprofundado o conhecimento das razões históricas que culminam nestes conflitos, bem como não questionar a hegemonia e a cultura de acumulação em detrimento da dominação e da pobreza que se perpetua em sociedades desiguais como a brasileira, acaba por tentar articular desigualdade com diferença e coloca na educação o papel de resolver a integração das minorias promovendo inclusão pelas ações educativas e pelo diálogo, delegando a segundo plano o papel das políticas públicas na questão. Assim, o multiculturalismo na educação não alcança as estruturas que dão sustentação ao sistema de mercado, mas corrobora, com elas, enquanto fortalece a integração das diferenças mediante a vitimização e a assistência ao outro, delimitando assim o seu espaço. A escola, desta forma, se torna um instrumento executor da proposta de tolerância, reconhecimento e respeito ao outro, com vistas à implementação de uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, porém sem questionar a concentração de renda e as bases do sistema capitalista. Assim, converge-se mais em um discurso bonito, repetido e aceito, no nível das ideias, que de fato em ações objetivas e assertivas na configuração social verdadeiramente democrática, justa e igualitária.

Boaventura de Souza Santos (2001) defende um multiculturalismo que chama de *emancipatório*. Para o autor, a política da diferença se resolve pelo reconhecimento e não pela redistribuição social progressiva, pois a igualdade não se dá apenas no nível econômico e na luta de classes, mas em todas as outras formas de discriminação étnicas, de orientação sexual ou de diferença sexual, etária e muitas outras. Sendo assim, o multiculturalismo emancipatório seria um multiculturalismo baseado na política das diferenças, abrangendo todas as formas de discriminação.

É fundamental estarmos atentos para as relações de poder, as ideias que se apresentam como dominantes e que geralmente são as ideias da classe dominante no momento. Boaventura de Souza Santos (2001) ressalta a importância do que ele chama de hermenêutica de suspeita em relação a tudo que é oficial.

Precisamente porque o oficial, hoje, vindo de formas de saber e de poder consignadas de alguma maneira, consolidadas na injustiça em que a nossa sociedade hoje vive, elas exigem da nossa parte uma hermenêutica de suspeita. E, para isso, não basta berrar ou gritar, não basta enervarmo-nos ou entrarmos em depressão, temos que ter instrumentos alternativos de luta, de luta intelectual também. (Santos, 2001, p. 30)

E esta atividade desconstrutiva, para o autor, pertence à educação. Segundo ele, vivemos em um momento de transição paradigmática, numa época turbulenta onde consensos se desfazem e a confiança epistemológica nas formas de ser, fazer e estar no mundo se enfraquecem, contestando assim o poder e o conhecimento.

A transição paradigmática põe a questão do conhecimento, e o conhecimento põe a questão da aprendizagem, e a aprendizagem põe a questão da escola e da educação. E, portanto, aqui se põe o problema de que, na luta por um novo senso comum, como é que esse novo senso comum pode começar a ser criado - não ensinado, criado - nas escolas e a começar a ser criado entre os educadores, os professores. (Santos, 2001, p. 29)

Como o autor propõe, o novo senso comum não deve ser ensinado, mas sim criado e, neste intuito, é preciso estar atento para as questões multiculturais; é preciso, antes de tudo, desnaturalizar o oficial, gerar o estranhamento tão precioso para a sociologia.

A autora Lélia Gonzales (2020) também destaca o processo de construção, reconstrução e desconstrução da identidade que se dá em um processo dialético e rico, e que, no caso brasileiro, acontece com o apagamento das memórias indígenas, negras e femininas, por meio de políticas hegemônicas, noções de democracia racial e ideologia do branqueamento. Por isso se faz tão importante o olhar atento para a multiculturalidade presente no país. Para Gonzales (2020, p.175),

as implicações políticas e culturais da categoria de amefricanidade (Amefricanity) são, de fato, democráticas; exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta: A AMÉRICA como um todo (Sul, Central, Norte e Insular).

A autora afirma que o racismo serve como critério na articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições na estratificação social, pois estabelece uma divisão racial do trabalho, enquanto funciona como articulação ideológica (Gonzales, 2020). Assim, a situação atual de marginalização do negro é justificada, pela sociologia acadêmica, como efeito do despreparo do ex-escravo para assumir os papéis de homem livre, principalmente na concepção das exigências do industrialismo e modernização, na esfera do trabalho, pois a integração e assimilação dele estaria vinculada necessariamente a estas exigências. Já na escola, ele está presente nos textos, nos materiais utilizados nas aulas e nas práticas que, além de racistas, são, muitas vezes, sexistas e fortalecem o privilégio de classe. Dessa forma, parece não haver interesse das classes dominantes, dos donos do poder e dos intelectuais, em incorporar a cultura negra e indígena a fim de desenvolver uma identidade nacional de fato. Os aparelhos ideológicos do Estado (Althusser, 1970) - e nesse caso incluímos a escola - reforçam as práticas de discriminação, enquanto corroboram para a manutenção das relações de produção existentes (Gonzales, 2020).

Trabalhar a diversidade, as diferenças e a multiculturalidade, no sistema escolar, exigem muito mais que atitude por parte dos profissionais docentes – exige uma série de mudanças desde a estrutura escolar e curricular, até regras de comportamento. Como ressalta Sacristán (1995, p. 102), “a cultura escolar propõe e impõe não apenas formas de pensar, mas comportamentos dentro das escolas e das salas de aula, de acordo com certas normas éticas e de intercâmbio social que regulam a interação entre os sujeitos e até os movimentos físicos das pessoas”. Desta forma, os alunos ficam limitados em um sistema padronizado e homogêneo que determina metas, objetivos e percursos pré-definidos.

Gonzales (2020, p.35) destaca: “Vale ressaltar que a eficácia do discurso ideológico é dada pela internalização por parte dos atores (tanto os beneficiários quanto os prejudicados), que reproduzem em sua consciência e em seu comportamento imediatos”. Assim, o discurso de lutas por uma sociedade mais justa e igualitária ganha força quando proferido por aqueles que sentem na pele a discriminação, pois eles são capazes de

desmascarar a lógica da dominação capitalista. Multiculturalismo na escola, assim, pode servir para a manutenção da hegemonia, incluindo todos, desde que os espaços sejam pré-definidos. Ou pode corroborar para a criação de um pensamento mais crítico e independente, que seja capaz de transformar discurso em ação.

Trabalhar de fato o multiculturalismo na escola implica sobretudo a questão curricular, pois conforme Sacristán (1995, p.86), “currículo não é agora a declaração de áreas e temas – seja ela feita pela administração ou pelos professores –, mas a soma de todo tipo de aprendizagens e de ausências que os alunos obtêm como consequência de estarem sendo escolarizados”. Ou seja, o processo não é apenas uma transferência de conhecimentos, mas sim toda subjetividade, afetividade e reconhecimento que acontece ou não durante o período que o aluno passa em sala de aula. Estar atento para que todos possam usufruir das mesmas oportunidades e acolher as diversidades é fundamental numa escolarização multicultural e democrática. Conforme lembra Gräff e Lopes (2020, p. 487), “A operacionalização do respeito à diferença requer a valorização dos indivíduos pertencentes a grupos identitários historicamente discriminados, a partir da equiparação do valor de cada uma das identidades culturais que compõem a diversidade”. Assim, é preciso extrapolar os limites da escola e pôr em questão o sistema que perpetua essas condições de discriminação, dominação e acumulação em detrimento da miséria de uns. Para Silva (1999, p. 88)

um currículo inspirado nessa concepção não se limitaria, pois, a ensinar a tolerância e o respeito, por mais desejável que isso possa parecer, mas insistiria, em vez disso, numa análise dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade. Num currículo multiculturalista crítico, a diferença, mais do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em questão.

Sob a égide do multiculturalismo crítico, analisamos a formação *Diálogos Multiculturais*, ofertada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) e realizada pelos docentes da Escola Municipal Manoel Medeiros Fernandes, em Capão da Canoa/RS e refletimos sobre três atividades pertencentes ao material disponibilizado ao final do curso, intitulado *Caderno de Situações Didáticas*, que contemplam atividades sugeridas para prática em sala de aula, dos temas abordados no curso.

Diálogos Multiculturais: experiências de um curso de formação para professores

O Serviço Social do Comércio (SESC) é uma entidade privada mantida e administrada pelos empresários do comércio, com a missão de “Promover ações socioeducativas que contribua para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrática” (SESC, 2022), que proporcionou para as secretarias de educação municipais duas edições da formação para professores intitulada *Diálogos Multiculturais*. Tais formações tiveram o objetivo de expandir os conhecimentos dos profissionais da educação a respeito da formação do povo brasileiro, multiétnico e pluricultural.

A primeira edição da formação ocorreu nos dias 19 e 20 de julho de 2021, das 8h às 17h30min, de forma online pela plataforma do *YouTube*, e contou com a participação de mais de 6,7 mil educadores de 48 cidades gaúchas. Já, a segunda edição, que também foi online, ocorreu nos dias 18 e 19 de julho de 2022 no mesmo horário e atingiu a marca de mais de 10 mil educadores em 72 cidades gaúchas, com o título *Diálogos Multiculturais: reflexões étnico-raciais na educação*.

A proposta visou oferecer conteúdo para atender às determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para as Relações Étnico-Raciais e das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que incluíram no currículo oficial da rede de educação a obrigatoriedade das temáticas “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Conforme segue, o artigo 1º. da Lei 11.645/08 que alterou o Artigo 26 da Lei 9.394/96 (Brasil, 1996), Parágrafos 1º e 2º, nos quais se lê:

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras.

Os educadores caponenses participaram das duas edições do projeto. A primeira edição foi promovida pelo SESC Santa Maria com a temática negra nas quatro palestras do primeiro dia, e a temática indígena no segundo dia, já a segunda edição foi produzida pelo SESC Tramandaí e organizada por temáticas, conforme as programações abaixo:

Figura 1- Material de divulgação da 1ª edição da formação Diálogos Multiculturais, realizada em 2021, com datas e horários das palestras, bem como temas e palestrantes.

PROGRAMAÇÃO

Formação de Professores **Diálogos Multiculturais** 2ª edição | online

18/7 - Segunda

- 8h às 9h30 **Letramento Racial na Escola: caminhos possíveis** - com Bárbara Carine.
- 10h às 11h30 **Memórias Afro-Indígenas** - com Laísa Kaingang, Bedati Finokiet e Richard Serraria.
- 14h às 15h30 **Sujeito e Subjetividade no Pós-colonialismo: Presença, Permanência e Protagonismo** - com Alê Garcia.
- 16h às 17h30 **Práxis Pedagógica Antirracista: por uma prática educacional transformadora** - com Lavini Castro.

19/7 - Terça

- 8h às 9h30 **Lentes Pluriversais: práticas antirracistas no audiovisual** - com Sofia Ferreira e Pará Yxapy - Patrícia Ferreira.
- 10h às 11h30 **Corpos e Vocalidades Negras em Cena** - com Leandro Silva e Thiago Pirajira.
- 14h às 15h30 **Por uma Formação Decolonial no Campo da Inclusão** - com Leticia Schwartz e Rafael Braz.
- 16h às 17h30 **Palavra Falada e o Papel Social do Slam** - com Cristal Rocha e Laura Conceição.

Fecomércio RS · Sindicatos · Sesc · Senac
Sistema Comércio

Fonte: <https://www.sesc-rs.com.br/>

Figura 2- Material de divulgação da 2ª edição da formação Diálogos Multiculturais, realizada em 2022, com datas, horários, temas e palestrantes.

Programação

19/7 - Segunda

- 8h às 10h - **Literatura Negra** com Ronald Augusto
- 10h30 às 11h30 - **Literatura Negra Feminina** com Lilian Rocha
- 14h às 15h - **Griôs Africanos** com Jonatan Ortiz Borges
- 15h30 às 17h30 - **Bonecas Abayomi** com Clarice Tomaz

20/7 - Terça

- 8h às 10h - **Poéticas Periféricas** com Richard Serraria, Chiquinho Divilas e Cristina Rosa
- 10h30 às 11h30 - **Área Indígena** com Xadalu Tupã Jekupé
- 14h às 15h - **Cosmologia Indígena Guarina** com Douglas Barbosa
- 15h30 às 16h30 - **Cosmologia Indígena Kaingang** com Joseane Sales

Transmissão não listada – YouTube do Sesc RS

Fecomércio RS | Sesc

Fonte: <https://www.sesc-rs.com.br/>

Pode-se perceber a evolução nas edições da formação, tanto em alcance de público quanto em conteúdo programático, que buscou incluir de forma mais ampla a diversidade. A segunda edição também disponibilizou, aos participantes, em PDF, um material de apoio chamado *Caderno de Situações Didáticas*. Este material foi desenvolvido pela pedagoga e agente de cultura, Taís Costa, pelo educador popular, poeta e pesquisador, Richard Serraria, e pela mestra e pesquisadora Cátia Diogo.

Segundo os idealizadores, o material foi desenvolvido com o intuito de aprofundar reflexões e narrativas acerca dos saberes que constituem a formação do povo brasileiro, multiétnico e pluricultural (SESC, 2022). O conceito de “amefricanidade” da socióloga negra brasileira Lélia Gonzales, que designa a descendência africana e dos povos originários que chegaram à América antes de Colombo, sob o enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, foi utilizado como base para a criação do material, além do diálogo de saberes ou ecologia dos saberes de Boaventura de Souza Santos, que propõem uma horizontalidade e crítica a norma epistemológica dominante.

O *Caderno* é dividido em três partes - um módulo dedicado à educação infantil, um módulo dedicado aos anos iniciais do ensino fundamental, e um módulo dedicado aos anos finais do ensino fundamental. O material possui um total de 47 atividades, sendo que todas trazem autores ou artistas negros, ou indígenas. São livros, poesias, filmes, obras de arte, peças de teatro, músicas e *podcasts* que tratam a temática negra e indígena, por meio de conteúdos *afrocentrados* e originários, em que os protagonistas e os criadores são pessoas afro-brasileiras e indígenas, e não criações feitas por pessoas brancas que retratam a vida do negro e do indígena em que eles aparecem apenas como personagens. O *Caderno* também traz *links* de entrevistas e materiais complementares para que o educador possa aprofundar-se no assunto antes de abordar o tema em sala de aula.

Ao fazer a análise das atividades, encontramos o que podemos considerar alguns desafios para que os docentes apliquem as atividades sugeridas em sala de aula. Por exemplo, algumas das atividades sugerem que o docente encontre revistas para recorte que tenham imagens de nações indígenas no Brasil, para montagem de painéis. Esta tarefa pode apresentar-se como um tanto complicada, visto que não há uma garantia de que o docente encontrará revistas que apresentem estas imagens, pois sabemos que a representatividade dos povos originários na mídia – mesmo no jornalismo – é baixa, e quando ocorre, muitas

vezes é de forma estereotipada. E, da forma como as atividades são apresentadas, é necessário que os docentes tenham acesso aos livros sugeridos pelo caderno, que tenham acesso à internet e a equipamentos de mídia na sala de aula, para apresentar vídeos, músicas e obras aos estudantes. Sabe-se que, com a escassez de recursos disponíveis na rede pública de ensino, estas tarefas, que parecem simples, tornam-se de difícil execução.

E, quando chegamos ao módulo referente aos anos finais no *Caderno de Situações Didáticas*, todas as quinze atividades necessitam de acesso à Internet e/ou projeção audiovisual. Algumas trazem, na metodologia, uma variedade de atividades de pesquisa, criação de murais, debates e saraus sobre as temáticas, mas todas, sem exceção, apresentam a necessidade de uso de Tecnologias da Informação e Comunicação, as TIC's. Novamente, sabe-se que a rede pública de ensino sofre com dificuldades orçamentárias, que complicam o acesso do docente a estas tecnologias.

Visto que o *Caderno* foi concebido apenas para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, não abordando atividades para o Ensino Médio (nível da educação que trabalha a disciplina de Sociologia), selecionamos três atividades dos anos finais do Ensino Fundamental - destinadas para crianças de onze a quatorze anos – para serem analisadas e descritas.

- Atividade 2- Anos Finais do Caderno – Letramento Racial na Escola

A proposta desta atividade é conhecer o conceito de “língua pretuguesa,” proposto por Lélia Gonzales, e os artistas indígenas Vangry Kaingang, Sônia Guajajara e Daniel Munduruku. Sugere-se que sejam feitos mapas de localização dos povos originários da América do Sul, pesquisa sobre os dados históricos, geográficos, estatísticos e culturais dos povos indígenas no Brasil, murais com imagens recortadas de revistas de nações indígenas do Brasil, trechos de poesias e fotos dos escritores e escritoras indígenas. A atividade também propõe a exibição de dois vídeos indígenas, um de onze minutos e outro de vinte e cinco minutos, com posterior momento para exposição dialogada. Por fim, a proposta de atividade é a realização de um sarau, no qual os estudantes possam escolher trechos de obras escritas ou trechos de vídeos compartilhados via celular (estes vídeos são

compartilhados por um link via aplicativo *WhatsApp*, a fim de que os estudantes possam acessá-los através de seus próprios *smartphones* em sala de aula).

- Atividade 3 - Anos Finais do Caderno – Memórias Afro-Indígenas

Esta atividade visa estimular a percepção linguística e as influências africanas sobre a composição cultural brasileira, via reflexão comparativa da escrita poética do angolano Agostinho Neto, com a literatura brasileira negra de Ronald Augusto. A sugestão é que se crie um mural com imagens da África e do Brasil, trechos das poesias e fotos dos autores, que se pesquise dicionário banto/português e se crie um glossário banto, identificando as palavras de uso cotidiano na língua portuguesa, percebendo assim as influências e contribuições do povo e, ainda, instigar a reflexão sobre o colonialismo português no Brasil e em Angola. Sugere-se também um sarau com trechos de obras selecionadas, trechos de canções, *rap* ou *slam* (poesia falada). Por fim, uma autoavaliação dos estudantes questionando-os: “Como esse conhecimento afeta você e suas primeiras percepções/conceitos”?

- Atividade 4 - Anos Finais do Caderno – Memórias Afro-Indígenas

A ideia desta atividade é contextualizar e envolver criticamente os estudantes referente ao processo de resistência dos povos originários, por meio do estudo da história da América a partir do século XV, conhecer escritores indígenas de língua portuguesa e refletir sobre expressões literárias originárias com a literatura brasileira eurocentrada em sua idealização romântica do indígena no século XIX. A proposta é que se crie murais com imagens elucidativas da literatura indígena brasileira, fotos dos autores, trechos das obras, dados biográficos, informações sobre os povos indígenas, mapa do Brasil com destaque para áreas indígenas e um sarau de poesias originário centradas. Como avaliação da atividade é sugerido o questionamento aos estudantes de como percebem a presença e as influências indígenas sobre a formação da sociedade brasileira.

- Sujeitos da própria história/do próprio discurso

As três atividades descritas partem do princípio de apresentar para os alunos protagonistas indígenas e negros, sugere-se que se conheça artistas indígenas, escritores negros e escritores indígenas. Todas as atividades sugerem que se pesquise sobre os dados geográficos e históricos e visa, além de apresentar os autores e artistas como agentes criadores de conteúdo, identificá-los como povos originários, como povos de resistência ao colonialismo, como parte da história dos próprios estudantes. Nesse sentido, busca-se uma mudança de paradigma, uma vez que o indígena e o negro deixam de ser personagens nas histórias e passam a contar a própria história. Como salienta Gonzales (2020, p. 224),

em termos de movimento negro e no movimento de mulheres se fala muito em ser o sujeito da própria história; nesse sentido eu sou mais lacaniana, vamos ser os sujeitos do nosso próprio discurso. O resto vem por acréscimo. Não é fácil, só na prática é que vai se percebendo e construindo a identidade, porque o que está colocado em questão também, é justamente de uma identidade a ser construída, reconstruída, desconstruída, num processo dialético realmente muito rico.

Nesse sentido, para além de ouvir as histórias contadas pelos protagonistas, almeja-se nestas atividades despertar nos estudantes uma identificação individual, mas também coletiva, à medida que eles se percebem parte da história e da nação. Lélia lembra do projeto de construção de uma identidade nacional, no século passado, em que se atribuía nomes da nobreza a uma ancestralidade indígena, tentava-se recuperar o índio miticamente, era o projeto de uma nação homogênea, porém baseada na liquidação dos indígenas, e numa falsa incorporação social. Conforme a autora, “é um processo complexo a busca da legitimação de uma identidade a partir de uma ancestralidade indígena, justamente porque esse índio não está mais aí” (Gonzales, 2020, p. 223).

Assim, o multiculturalismo crítico ou emancipatório na escola visa conscientizar e questionar as noções de identidade, por meio de atividades que proporcionem aos alunos, não apenas a tolerância e o respeito, mas acima de tudo, o reconhecimento e a identificação da sua própria cidadania. Santos, (2001) afirma que é necessário criar um papel alternativo enquanto educadores, buscar formas de conhecimento alternativas, que nos permitam a criação de um pensamento crítico e independente. Ele completa:

para mim, a escola tem que ser uma escola de cidadania, cidadania crítica, que deve ensinar e instruir coletivamente para a rebeldia, quando ela se justifique, obviamente, e para o conformismo, quando o conformismo for a concordância com ideias que nós criticamente consideramos como sendo progressistas e nossas, e não

porque são oficialmente ou porque somos objetos' de uma doutrinação. (Santos, 2001, p. 30)

Desta forma, as atividades propostas no *Caderno*, podem servir de inspiração e subsídio para o encontro de outras formas de conhecimento, uma vez que além das 47 atividades, ele oferece links e materiais para que o docente possa aprofundar as temáticas e, uma vez que esta busca se torna hábito, há muita chance deste professor ou professora tornar o multiculturalismo frequente nas suas abordagens e não apenas em datas específicas.

Considerações Finais

A partir de 2003 e 2008, com a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena” no currículo oficial da rede de educação do País, com as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, o tema do multiculturalismo ganhou destaque nas capacitações continuadas e diversas são as ofertas neste sentido, como o caso dos *Diálogos Multiculturais do SESC*. As atividades compreendidas no material entregue na segunda edição do curso, em geral, visam ampliar as possibilidades de um conhecimento alternativo, à medida que indicam autoras e autores afrocentrados e originários. Embora algumas delas pareçam repetitivas ou necessitem de tecnologia da informação e comunicação (TIC's), ainda assim, servem de subsídios para aquelas professoras e professores que pretendem desenvolver um olhar multicultural e desta forma, incorporá-lo ao seu lecionar.

Porém, em alguns casos, essas capacitações visam apenas atender uma demanda da lei, adequando os profissionais de maneira burocrática para fins administrativos, a introduzir de fato mudanças na prática docente. Por mais que o objetivo dos idealizadores das capacitações seja ampliar as possibilidades e alcançar transformações nas relações étnico-raciais, somente a participação das professoras e professores não garante este feito. É necessário, como já foi dito aqui, uma mudança estrutural, em todos os níveis do sistema educacional.

A escola pode ter um papel transformador na realidade social em que ela está inserida e o docente, como instrumento, deve estar atento para questões étnico-raciais e multiculturais, porém podemos alegar que o peso desta mudança não deve ser atribuído

apenas ao profissional de sala de aula. De forma ingênua, passa-se para o docente a árdua tarefa de pôr em prática questões legislativas, muitas vezes sem subsídios adequados, e espera-se que a cidadania crítica aconteça. O viés do multiculturalismo é promissor na efetivação de uma sociedade justa, democrática e igualitária, enquanto aborda as formas de discriminação e questiona a hegemonia histórica. O papel da educação, neste caso, é fundamental, porque ela está no cerne da estrutura social, porém é um pensamento inocente, esperar que ela sozinha, ou ainda, por meio de processos superficiais, seja capaz de efetivar uma real transformação.

Entendemos que as leis de obrigatoriedade de inclusão no currículo da história afro-brasileira e indígena de 2003 e 2008 são partes importantes do processo multicultural ao trazer para o debate tais temáticas. É inquestionável o potencial transformador que este assunto pode ter quando inserido no cotidiano escolar, porém percebe-se que há um longo caminho pela frente, tendo esta ação como um passo inicial. Com a implementação destas leis, fica evidente a necessidade dos cursos de graduação, mais especificamente das licenciaturas, em capacitar os profissionais a trabalhar estas temáticas em sala de aula, e mais do que isso, em desenvolver formas de incorporá-las em suas disciplinas de maneira assertiva e promissora, além da adaptação necessária dos conteúdos e livros didáticos.

Para além da educação, o multiculturalismo precisa reverberar no todo da vida humana, nos meios de comunicação, nas redes sociais, na arte, na empregabilidade, nas ações políticas, no conhecimento alternativo, e assim, por meio da identificação individual e do reconhecimento de si no outro e no todo, é que os questionamentos a respeito da hegemonia e a busca pela igualdade, justiça e cidadania podem começar expandir desde as esferas mais particulares, até ações coletivas, e assim alterar a realidade para uma sociedade mais igualitária e democrática.

Referências

ALTHUSSER, L. **Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado**. Lisboa: Presença / Martins Fontes, 1970.

BRASIL, **LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm

GONZALES, L. **Por um feminismo afro-latino-americano**. São Paulo: Editora Schwarcz/Companhia das Letras, 2020.

GRÄFF, P.; LOPES, M. C. As estratégias de governo identitário na Educação. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v.28, n.107, p.480-499, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701622>

LIMA JÚNIOR, E. B.; OLIVEIRA, G. S.; SANTOS, A. C. O.; SCHNEKENBERG, G. F. Análise Documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v.20, n.44, p.36-51, 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2356>

McCARTHY, C. **Racismo y curriculum**: la desigualdad social y las teorías y políticas de las diferencias en la investigación contemporánea sobre la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata, 1994.

MOREIRA, W. Revisão de Literatura e Desenvolvimento Científico: conceitos e estratégias para confecção. **Janus**, v.1, n.1, p.21-30, 2004. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/revisao-de-literatura-e-desenvolvimento-cientifico-conceitos-zp4jioj5le.pdf>

SACRISTÁN, J. G. Currículo e Diversidade Cultural. In: SILVA, T. T.; MOREIRA, A. F. (orgs.). **Territórios contestados**: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 1995. p.82-113

SANTOS, B. S. Dilemas do nosso tempo: globalização, multiculturalismo e conhecimento. **Educação e realidade**, v.26, n.1, p.13-32, 2001. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/41311>

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC. **Página Principal**. Disponível em: <https://www.sesc-rs.com.br/o-sesc/#:-:text=Miss%C3%A3o,uma%20sociedade%20justa%20e%20democr%C3%A1tica>
Acesso em: 10 dez de 2022.

SILVA, T. T. Diferença e Identidade: o currículo multiculturalista. In: SILVA, T. T. **Documentos de Identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

SIMÕES, J. A.; GIUMBELLI, E. Cultura e Alteridade. In: MORAES, A. C. (Org.) **Sociologia**: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2010.

VALENTE, A. L. Para além do multiculturalismo: a educação intercultural na Europa. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v.79, n.191, p.7-18, 1998. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.79i191.1039>

VAN DIJK, J. **The digital divide**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2020.